

ZBORNİK SAŽETAKA

druga konferencija sa međunarodnim učešćem
„Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“
Sarajevo, 5-7. april 2019. godine
Sarajevo, 2019.

Izdavač:
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Za izdavača:
Prof. dr. Fatih Destović, dekan

Urednici:
Doc. dr. sc. Haris Memišević
Prof. dr. Mirela Omerović

Tehnički urednik:
Nizama Hodžić

Za organizatora:
Selmir Hadžić, predsjednik Udruženja defektologa,
edukatora-rehabilitatora u KS "STOL"

Štampa:
Perfecta, Sarajevo

Tiraž:
200

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

376(082)(048.3)

MEĐUNARODNA naučno-stručna konferencija "Multidisciplinarni
pristupi u edukaciji i rehabilitaciji" (2 ; 2019 ; Sarajevo)

Zbornik sažetaka / Druga konferencija sa međunarodnim učešćem
"Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji", Sarajevo, 5-7.
april 2019. godine ; [urednici Haris Memišević, Mirela Omerović]. -
Sarajevo : Pedagoški fakultet, 2019. - 204 str. ; 24 cm

Registar.

ISBN 978-9926-448-06-6

COBISS.BH-ID 27229958

ZBORNIK SAŽETAKA

druga konferencija sa međunarodnim učešćem

**„Multidisciplinarni pristupi
u edukaciji i rehabilitaciji“**

Sarajevo, 5-7. april 2019. godine

Sarajevo, 2019.

Druga konferencija sa međunarodnim učešćem
„MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI“

Sarajevo, 05-07. april 2019. godine

Organizator:

Udruženje defektologa edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo "STOL"

Partneri u organizaciji:

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Programski odbor:

1. Prof. emeritus Osman Sinanović, Univerzitet u Tuzli
2. Prof. dr. Sadeta Zečić, Univerzitet u Sarajevu
3. Prof. dr. Jasmina Bećirović-Karabegović, Univerzitet u Sarajevu
4. Prof. dr. Nedžad Ajnadžić, Univerzitet u Sarajevu
5. Doc. dr. Irzada Taljić, Univerzitet u Sarajevu
6. Doc. dr. Tijana Balić, Sveučilište u Osijeku
7. Doc. dr. Haris Memišević, Univerzitet u Sarajevu

Naučni odbor:

1. Prof. dr. Irma Čehić, Univerzitet u Sarajevu
2. Prof. dr. Alma Dizdarević, Univerzitet u Tuzli
3. Prof. dr. Edin Mujkanović, Sveučilište Hercegovina
4. Doc. dr. Mirjana Đorđević, Univerzitet u Beogradu
5. Doc. dr. Haris Memišević, Univerzitet u Sarajevu

Organizacioni odbor

1. Prof. dr. Edin Mujkanović
2. Doc. dr. Inga Bišćević
3. Mr. sci. Admira Dedić
4. Mr. sci. Maja Srzić
5. Mr. sci. Zumreta Bogunić
6. Mr. sci. Arnela Pašalić
7. Mr. sci. Azur Kudužović
8. Mr. sci. Dževida Sulejmanović
9. Emrisela Delić
10. Bahrudin Dedić
11. Saudin Hodžić

Predsjednik Udruženja: Selmir Hadžić

BRAČNI STATUS RODITELJA I BIHEJVIORALNI ASPEKTI EGZEKUTIVNIH FUNKCIJA KOD DECE SA HIPERKINETSKIM POREMEĆAJEM

Tamara Nikčević¹, Jasminka Marković², Željka Nikolašević¹,
Vojislava Bugarski Ignjatović¹

¹ Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

² Specijalistička ordinacija Anti - Stres centar, Novi Sad

Uvod: Hiperkinetski poremećaj predstavlja razvojni poremećaj koga karakteriše poremećaj pažnje, impulsivnost i motorna hiperaktivnost. Primarno kognitivno ograničenje kod dece sa hiperkinetskim poremećajem je deficit u radu egzekutivnih funkcija.

Cilj: Utvrditi da li postoji razlika u proceni dece sa hiperkinetskim poremećajem od strane roditelja u različitim aspektima egzekutivnih funkcija u zavisnosti od bračnog statusa roditelja.

Materijal i metode: U istraživanju je učestvovalo 33 dece sa dijagnozom hiperkinetskog poremećaja, oba pola i starosti 6-18 godina. Upitnik "BRIEF" (Behavior Rating of Executive Function) je upotrebljen za prikupljanje podataka, koji se koristi za procenu egzekutivnih funkcija, dok je za prikupljanje sociodemografskih podataka kreiran Opšti upitnik.

Rezultati: Ustanovljena je statistički značajna razlika između procene dece od strane roditelja koji žive u zajednici (brak/vanbračna zajednica) i roditelja koji decu podižu sami (samac, razveden, udovac) na različitim domenima egzekutivnih funkcija. Ustanovljeno je da procene roditelja koji sami podižu decu sa hiperkinetskim poremećajem ukazuju na lošije postignuće u domenima Inhibicija, Šifting, Emocionalna kontrola, Inicijacija, Radna memorija, Planiranje/ Organizacija, Monitoring.

Zaključak: Utvrđeno je da deca sa hiperkinetskim poremećajem koja žive u porodici sa jednim roditeljem beleže lošije postignuće u različitim aspektima upitnika "BRIEF".

Ključne reči: egzekutivne funkcije; hiperkinetski poremećaj; deca

MARITAL STATUS OF PARENTS AND BEHAVIORAL ASPECTS OF EXECUTIVE FUNCTIONS IN CHILDREN WITH HYPERKINETIC DISORDER

Tamara Nikčević¹, Jasminka Marković², Željka Nikolašević¹,
Vojislava Bugarski Ignjatović¹

¹ Faculty of Medicine, Novi Sad

² Specialist Practice Anti-Stres center, Novi Sad

Introduction: Hyperkinetic disorder is developmental disorder characterized by attention deficit, impulsivity and motor hyperactivity. The primary cognitive deficit in children with hyperkinetic disorders is a deficit in the work of executive function.

Goal: Determine whether there is a difference in the assessment of children with hyperkinetic disorder by parents in different aspects of executive functions depending on the marital status of their parents.

Materials and Methods: The study involved 33 children with diagnosed hyperkinetic disorders of both sexes and ages from 6 to 18 years old. The Behavior Rating Inventory of Executive Function, which is used to evaluate executive functions and General questionnaire that is specially designed for this research and refers to the socio-demographic data, were both used to collect data.

Results: There was a significant difference between the assessment of children by parents who live in the community (married/common-law marriage) and parents who raise their children alone (single, divorced, widowed) in different domains of executive functions. It was found that the assessment of parents who raise their own children with hyperkinetic disorder indicate poorer performance in the domains of Inhibition, Shifting, Emotional Control, Initiation, Working Memory, Organization of Materials, Monitoring.

Conclusion: It was found that children with hyperkinetic disorder who live in families with one parent record worse performance in different aspects of the questionnaire "BRIEF".

Key words: executive functions, hyperkinetic disorder; children